

“Altı Ok”a Karşı “Orhun”: Türkçülük Akımının Erken Cumhuriyet Dönemi’nde Ekol Mücadelesi

Bartu KİZEK¹

Giriş

Türkiye Cumhuriyeti’nin teşkili ile birlikte yeni rejimin icrâsı ve işletimi için köylere yönelim gösterilmiş, bu noktada da yeni bir reform anlayışı olan **Köycülük** ön plana çıkmıştır ([Örmecioğlu, 2019]’a bakınız). Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinden itibaren dönüşüm geçiren devlet yönetimi, yapılan reformların toplumun geniş kesimlerine sirayet edebilmesi için çaba harcamış, kırsal yerleşimlerin yapısal sorunlarına bu reformlar aracılığıyla çözüm üretmeyi hedeflemiştir. Örneğin Türk Yurdu dergisinin 30 Mayıs 1329 (1913) tarihli 8. sayısında köy, belirli bir toplumsal ve idari birim olarak tanımlanmış ve Meşrutiyet’in bu çevrelerde nasıl uygulanabileceğinin tartışıldığı görülmektedir:

Her memlekette hükümet resmî bir surette tanısın yahud tanımasın, kendi kendine kurulan ve kendi başına iş gören birtakım idareler vardır. Bu idareler devletler tarafından kurulmadığı gibi kuruluşları da devletlerden daha eskidir. Halkın ihtiyacından doğan bu idareleri halk kimsenin öğüdünü almaksızın şimdiye kadar kendi başına çevirmiştir. Ve hiç şüphe yoktur ki halk için en fâideli idareler ancak bunlardır. (Yeni nahiye teşkilatı: Köylerde meşrutiyet, 1329: 62–64)

Köylerin **“kendi başına iş gören idareler”** olması özelliğinin Türk Yurdu’nda önemle

vurgulanmasının, merkezlerdeki devlet ideolojilerinin yayılımı açısından sıkıntı arz ettiği görülmektedir. Örneğin köylerin **“müstakil”** yapıları hasebiyle dönem Komünistleri nazarında da devrime uygun görülmediklerine (Rüşdü, 1325), hatta devrim sonrasında bile **“tutucu”** ve **“millî”** olmaları hasebiyle çeşitli sıkıntılara sebep olduklarına dair bilgilere rastlanılmaktadır (Molotov’un köyler hakkındaki görüşleri için bakınız, 1340: 78–79). Öte yandan, köyler ve köylüler, yeni rejimin, yani birçok savaşın ardından tekrardan gücünü toplama aşamasında olan Türkiye Cumhuriyeti’nin iktisadî varlığı açısından yadsınamaz şekilde zarurîdir. Bu sebeple köylerin, devlet tekelindeki siyasî zeminle olan bağını kopartmamak adına dönemin aydınları tarafından köy ve köylü hayatını konu alan eserlerin daha sık yazılmaya başlandığı görülmektedir. Örneğin Kurtuluş Savaşı dahil birçok toplumsal olaya dair eserler vermiş Doktor Mehmed Cemil’in 1925 (Rumî 1341) tarihli **“Anadolu Gençlerine Hediye”** isimli eserinde, köylü gençlerine yönelik şöyle bir tavsiyeye yer verilmektedir:

Karışma sen siyasât işine
Saban sür düş öküzlerin peşine

Çalışmazsan eğer sen fevkâlâde
Yabancılar edecek istifâde

Ziraat derslerine çokça çalış
Sıkılma bilfiil tarlada alış

Gayret et olmaya hakkıyla harrâs
Evladına dahi kalsın bu miras (Cemil, 1925: 20)

¹ İbret Mecmua Genel Yayın Yönetmeni, Tarihçi, Bilim Uzmanı.

Cumhuriyet'in erken dönemlerinde "Köycülük"ün yanı sıra "Türkçülük" akımı da oldukça önemlidir. Osmanlı'nın son döneminde üç ana ideolojik damarın (Osmanlıcılık, İslâmcılık ve Türkçülük-Turancılık) devlet krizine farklı yanıtlar ürettiği bilinmektedir. Millî Mücadele'nin yarattığı siyasal imkânlar ve imparatorluktan ulus-devlete geçiş zorunluluğu, bu akımlar arasında Türkçülüğün belirgin bir üstünlük kazanmasına yol açmıştır (Uyanık, 2018: 3-10). Bu çerçevede Türkçülük fikrinin yalnızca bir kimlik söylemi değil, kurum inşasını yönlendiren kurucu bir kavramsal çerçeve olarak işlev gördüğü de iddia edilebilir.

Bu çerçevenin en sistematik temsilcilerinden biri ise Ziya Gökalp olmuştur. Gökalp, Durkheimci sosyolojiden esinlenen bir bütünleşme kuramı üzerinden, dağılmakta olan imparatorluk tecrübesini millî dayanışma temelinde yeniden tertip etmeyi amaçlamış; dil, eğitim ve kültür politikalarının ulus inşasındaki merkezî işlevini teorik düzeyde temellendirmiştir (Durdu, 2023: 53). Bu fikrî miras, Cumhuriyet'in ilk yıllarında eğitim müfredatından kültür kurumlarına kadar geniş bir yelpazede politik tasarıma dönüştürülmüştür (Metin, 2024: 248).

Türkçülüğün zarurî niteliği yalnızca düşünsel düzeyde değil, idarî-siyasal pratikte de görünür olmuştur. İttihat ve Terakki döneminden tevarüs eden ulus odaklı devletleşme tecrübesi, Cumhuriyet'in kurulmasıyla birlikte daha tutarlı bir program dâhilinde sürdürülmüş; yeni rejim, vatandaşlık hukukunu ve kamusal alanı Türk ulus kimliği etrafında yeniden tanımlamıştır (Çelik, Çelik, & Duyar, 2023: 86-101). Bu süreçte dil, birleştirici ve modernleştirici bir aygıt olarak rol oynamış; dil devrimi ve tarih tezi gibi girişimler, millî kimliğin kültürel standartlaşması amacına bağlanmıştır.

Devletin bu iki fikri tek zeminde birleştirerek ortaya çıkarmayı hedeflediği "Türk ulusu" fikrinin, Cumhuriyet'in halka sirayet edebilmesi amacıyla gereklilik arz eden bir "reçete" olarak görevini üstlendiği görülmektedir. Buna karşın "Köycülük" ile eklemlendirilmeye çalışılan "Kemalist-Türkçü" çizgi, uzun vadede Edirne merkezli bir ekol mücadelesine sebebiyet verecektir. Bu durum, "tepeden inme inkılap" fikrine haiz münevverler ile Cumhuriyet'in tabandan tavana yayılan devrim idealinin bir ekol çatışmasıdır.

1. Edirne ve Edirne Halkevi Şubesi (1930-1934)

Edirne'nin müteaddit asırlar boyu Türk milletine payitahtlık yapması ve Balkanlara açılan serhat kapısı olması nedeniyle millî hafızada merkezî bir mevki işgal ettiği iddia olunabilir. Özellikle 1912-1913 Balkan Savaşları'nda şehrin sükûtu ve akabindeki yeniden ele geçirilmesi, millî hâkimiyetin sembolik ve duygusal kilit noktalarını bu coğrafyada toplamaktadır. Buradan hareketle Cumhuriyet'in, ulus-devlet anlayışının ideolojik seferberliğini Edirne özelinde hem zarurî hem de görünür kıldığı söylenebilmektedir. Bu bağlamda, Halkevleri ile "Türkçü-Köycü (Kemalist) Ekol"ün Edirne'de yoğun bir örgütlenme sürecine başlaması, yeni ideolojinin taşraya ve sınır bölgelere hızla yayılarak millî kültürü standardize etme ihtiyacının bir tezahürü olarak okunabilir. 1930 Belediye Seçimleri ve Serbest Cumhuriyet Fırkası tecrübesiyle belirginleşen siyasal canlılığın Edirne'de elverişli bir iklimi meydana getirdiği de önemle vurgulanmalıdır. (Bu bağlamda Ceylan'ın (2021) aktardığı üzere, Edirne'de yaşanan iskânlar ve çözülemeyen arazi tapularındaki sıkıntılar Tek Parti yönetimine muhalif bir ortam yaratmıştır (s. 276).) Bu canlılık hasebiyle fikrî tartışmaların, yani Altı Ok ile Orhun dergisi arasındaki tartışmaların

ortaya çıkabilmesi için Edirne, tarihsel arka planı ve sınır-şehir vasfıyla uygun zemine haizdir.

1.1. Edirne'nin Politik İklimi (1930-1932)

Edirne'nin, 1930-1934 yılları arasındaki genel durumuna bakıldığında, gelişmekte olan lakin politik açıdan çalkantılı bir iklime sahip sınır şehri portresi çizmektedir. Özellikle, 1930 senesinde "**Millî Gazete**" nâmıyla Edirne'de yayımına başlanan yayın organı ile birlikte bölgenin devlet destekli neşriyat işine girdiği görülmektedir ki bu durum, ilerleyen yıllarda açılacak olan Halkevi gibi yapıların hareket rotasında önemli bir noktaya iştigal edecektir (Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Cumhuriyet Arşivi [BCA], Fon: 30.10.0.0, Yer: 83.548.16). Mustafa Kemal Atatürk'ün 1931 yılındaki Edirne gezisi, şehrin gelişmesine katkı sağlayan devlet yardımlarının daha planlı ve programlı bir hale gelmesini sağlamıştır (BCA, Fon: 30.10.0.0, Yer: 2.10.2., 1-3). Mustafa Kemal Atatürk'ün bölge gezisi ve tatbikleri sonucunda İbrice ve Keşan Limanları arasındaki yolun ıslah edilmesine karar verilmiş, bu noktada da gerekli iskelelerin inşası için emir verilmiştir (BCA, Fon: 30.10.0.0, Yer: 2.10.2., 1-3). Aynı zamanda Ergene nehir havzasının temizliği ve köylülerin ihtiyaçlarının karşılanması gibi hususlarda da talimatların verildiği kayda geçmiştir (BCA, Fon: 30.10.0.0, Yer: 2.10.2., 5-7). 1930-1931 yılları arasında Edirne'ye gerçekleştirilen tüm bu yatırımlara rağmen, aynı yılın sonunda Türk Ocakları'nın feshiyle birlikte C.H.F.'nin yüksek bir borç yükünün altına girdiği görülmekte ve borç miktarı nedeniyle de çeşitli çözümlerin arandığına dair bilgilere dönemin belgelerinde sıkça rastlanmaktadır (BCA, Fon: 490.1.0.0, Yer: 2.7.25., 26-27). Özellikle üzerinde karar kılınan çözümler mercek altına alındığında Türk Ocakları'nın mal varlığının (yerleşkeleri Halkevi veyahut C.H.F. binası olarak kullanılmayacaksa) satılmasında karar kılındığı ve bu durumun, özellikle

Anadolu'nun çeşitli yerlerinde kurulacak Halkevleri için önemli bir temel oluşturduğu görülmektedir (BCA, Fon: 490.1.0.0, Yer: 2.7.25., 28). Örneğin 1935 yılında Onüçüncü Büro'ya yollanan bir raporda Edirne'deki Halkevi ve C.H.F. binasının ilk olarak İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne, sonraki süreçteyse Teceddüt Fırkası'na ait olduğu bilgisi, bahsi geçen mülklerin tarihsel aktarımının takibi açısından kayda değerdir (BCA, Fon: 490.1.0.0, Yer: 1640.698.1., 2). Başka bir raporda ise Edirne Halkevi'nde yer alan İçtimaî Yardım Şubesi'nin Türk Ocakları'ndan kalan bir binayı kullandığına dair bir bilgi kayda geçmiştir ki bu durum, bahsi geçen aktarım konusuna başka bir örnek olarak gösterilebilir (BCA, Fon: 490.1.0.0, Yer: 1005.878.1., 155).

1930-31 yıllarında olumlu olarak değerlendirilebilecek türde yaşanan gelişmelerin ardından, Edirne'nin siyasî bir karışıklık sürecine girdiği görülmektedir. Özellikle, 1932 senesinde Edirne'nin sınırında yer alan Bulgaristan'dan gelen muhacirler arasında Komünizm'e meyilli bir grubun "**Trakiyska Tribuna**" ismiyle yayımına başladıkları gazetenin makalelerinden hareketle Makedonya, Trakya ve Dobruca'da bağımsız cumhuriyetler tesis etmeye çalıştıkları rapor edilmiştir (BCA, Fon: 30.10.0.0, Yer: 240.621.2). Bahsi geçen belgeden sadece bir ay sonra "**Trakya Günü**" ile Edirne'nin işgalinin yıldönümünün aynı güne denk gelmesi sebebiyle resmî makamların direkt olarak teyakkuza geçtiği kayda geçmiştir (BCA, Fon: 30.10.0.0, Yer: 240.622.1). Bundan dolayıdır ki Bulgar gazetelerinin "**Trakya Günü**" hakkında görece "saldırgan" bir üslupla çeşitli makaleler yayımlaması, bahsi geçen siyasî karışıklık ortamının resmî başlangıcı sayılabilir (BCA, Fon: 30.10.0.0, Yer: 240.622.1). Bulgaristan'ın Edirne konusundaki tutumu, Edirne'nin işgali sırasında şehit olan Bulgar askerlerini anmak amacıyla Saint Nikola Kilisesi'nin avlusuna 25 Eylül 1932'de dikilen anıtla yeniden gündeme gelmiştir (BCA,

Fon: 30.10.0.0., Yer: 240.628.8). Saint Nikola Kilisesi'ndeki anıtın açılış merasiminde özellikle Edirne'nin (Trakya) günün birinde tekrardan Bulgaristan'a dahil olacağına dile getirilmesi ve "**Trakya Meselesi**" olarak adlandırılan Edirne'nin Türkiye'ye aitliğinin Bulgar dış siyasetindeki en önemli mevzu olmasının gerekliliğinin vurgulanması, önemli çıktılar sunmaktadır (BCA, Fon: 30.10.0.0., Yer: 240.628.8, 2-3). Anıt hadisesi ile ilgili Papaz Popoff'un "**Demokratiçeski Zgovor**" gazetesinde yayımladığı nutku da yine Bulgar siyasetinin Edirne üzerinde nasıl amaçları olduğunu göstermesi bakımından önemlidir:

Bu muharebenin en parlak muvaffakiyeti Edirne'nin zaptıdır. Bu zafer gelecek nesillere ders olmalıdır. St. Nicolas Kilisesi avlusunda dikilen abidede de bu cihet yazılmıştır. Memleketin saadetine hizmet eden vatandaşı mesut ve mukaddestir. En güzel ölüm de vatan uğrunda ölümdür. (BCA, Fon: 30.10.0.0., Yer: 240.625.4)

Özellikle Papaz Popoff'un Edirne'yi "vatan" olarak nitelenmesi ve gazetede yayımladığı nutkunu "**Ey Edirne! Bugün tekrar "medenî" adaletsizliğin kurbanısın.**" (BCA, Fon: 30.10.0.0., Yer: 240.625.4) sesleniş ile bitirerek bölgenin Türkiye'ye aitliğini "**adaletsizlik**" olarak tanımlaması, konunun Bulgarlar tarafından uluslararası kamuoyuna taşınmaya çalışıldığını göstermektedir.

Bulgaristan tarafından yürütülen Edirne politikası sürecinin, sadece resmî makamlar üzerinde değil halk nazarında da çeşitli yansımaları neden olduğu görülmektedir. Özellikle bu dönemde "**Türklüğe Hakaret**" suçundan birçok cezaî işlemin uygulandığı görülmektedir ki sanıkların yabancı isimlere sahip olması, Bulgaristan'ın siyasi manevralarının halk nazarındaki izdüşümlerine örnek olarak yorumlanabilir (Bahsi geçen suçun örnekleri hakkında bakınız: Leon Adaton'un "**Türklüğe Hakaret**" suçu ve takibatı: BCA, Fon: 30.10.0.0., Yer: 39.243.20; İhsan Bey'in "**Türklüğe**

Hakaret" suçu ve takibatı: BCA, Fon: 30.10.0.0., Yer: 39.241.18).

1.2. Edirne Halkevi Şubesi'nin Durumu (1933-1934)

Halkevleri'nin Edirne'deki faaliyet raporlarına ilişkin incelemede, ilk olarak 1933 tarihli bir belge dikkat çekmektedir (Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Cumhuriyet Arşivi [BCA], Fon: 490.1.0.0, Yer: 2.8.1). Bahsi geçen belgede Halkevleri'nin, talimatname gereğince halihazırda yollamakta oldukları üç aylık faaliyet raporları haricinde başka raporların da yollanmasının gerekli olduğundan ve üç aylık raporlar haricinde istenen bu raporlar vesilesiyle öğrenilecek "**bazı hususlar**"ın aciliyetinden bahsedilmektedir (BCA, Fon: 490.1.0.0, Yer: 2.8.1).

Aynı belgeye ek olarak yollanan cetvelde "**Dil, Tarih ve Edebiyat, Güzel Sanatlar, Temsil, Spor, İhtimaî Yardım, Halk Dershaneleri ve Kurslar, Kütüphane ve Neşriyat, Köycüler, Müze ve Sergi**" şeklinde sıralanan şubeler içerisindeki azaların nitelikleri ve sayıları istenmiştir. Azaların "**Avukat, Doktor, Muallim, Tüccar, Çiftçi, İşçi, Güzel Sanatlar, Sair Meslek, Kadın, Erkek, Yekûn**" şeklinde sınıflandırılması talep edilmiştir. Cetvelin en altında ise bağlı bulunulan Halkevi'nde kaç toplantı olduğu, buna kaç kişinin iştirak ettiği ve hangi konulara dair konferans verildiği gibi bilgilerin aktarılması istenmiştir (BCA, Fon: 490.1.0.0, Yer: 2.8.1). Bahsi geçen belgeden anlaşıldığı kadarıyla Halkevleri, faaliyetlerin uygun kadrolar tarafından yürütülmesini ve mevcut kadroların yapısal özellikleri gözetilerek bu konularda planlamalar yapılabilmesini sağlamak amacıyla rapor sistemine ağırlık kazandırmıştır. Özellikle 1932 tarihli diğer belgelerdeki veriler, eldeki kadrolara dair daha fazla bilgi alınmaya çalışıldığını doğrulamaktadır.

Bu noktada, Halkevleri'nin 1932 tarihli yıllık raporlarına bakıldığında, İstanbul ve Kastamonu illerinde yer alanlar hariç diğer illerdeki bütün şubelerinin kadrolarında asgarî sayıda kişi bulunmaktadır (BCA, Fon: 490.1.0.0, Yer: 846.346.1). Buna karşın bütün kadrosu ülke çapında toplam 17.968 kişiye tekâmül eden Halkevleri'nin durumunun, özellikle Edirne şubesindeki durumun diğer şubelerden biraz daha farklı bir seyirde olduğu görülmektedir (BCA, Fon: 490.1.0.0, Yer: 846.346.1/40). Ortalama sayılabilecek bir sayıda (11) konferans vermiş olan Edirne'nin, "İçtimaî Yardım" noktasında en yüksek kişi sayısına (215) sahip üçüncü şube olması özellikle kayda değerdir (BCA, Fon: 490.1.0.0, Yer: 846.346.1/1; BCA, Fon: 490.1.0.0, Yer: 846.346.1/5).

Aynı döneme ait Edirne Halkevi'nin teftişine dair başka bir belge de şubenin anlamlandırılması açısından önemlidir. Yapılan teftişatla beraber görülmektedir ki CHF'nin binasında faaliyet gösteren Edirne Halkevi, 54'ü kadın olmak üzere 724 kişilik kadrosuyla birlikte şehrin sadece %2'lik bir kısmına denk gelmektedir (BCA, Fon: 490.1.0.0., Yer: 1005.879.1., 189). Diğer bir ifadeyle, her ne kadar diğer Halkevi şubelerinden İçtimaî Yardım Şubesi nazarında kalabalık olsa da Edirne ilinin geneli nazarında oldukça yetersizdir. Yine aynı belgedeki diğer bilgilerden hareketle, İçtimaî Yardım Şubesi ve Köycüler Şubesi hariç dokuz şubenin hiçbiri tam manasıyla faaliyet gösterememiş, hatta gayri-muntazam toplantılar haricinde yürütülen toplantılarda bile istenilen devamlılık sağlanamamıştır (BCA, Fon: 490.1.0.0., Yer: 1005.879.1., 189).

Edirne Halkevi Şubesi'nin maddi gücü diğer şubelerle kıyaslandığında 2.800 lira gibi çok düşük bir seviyede kalmaktadır. Muhtemelen bu durum, kendi içindeki şubelerinin yeterli faaliyette bulunamamış olmasında etkili olmuştur. Fakat başka bir

raporda ise İçtimaî Yardım Şubesi'nin 1932 senesinde sıtmalılar için iki poliklinik açtığı, dul kadınlar için trikotaj kursu ve haricen sıhhi konferanslar verdiği gibi bilgiler de aktarılmıştır (BCA, Fon: 490.1.0.0., Yer: 1464.4.2).

Yaşanan ekonomik sorunların bütün şubelerin faaliyetlerini etkilemesi durumu bir süreliğine Halkevleri'nin ana gündemini oluşturmuş, bundan dolayı bir dizi düzenlemenin yapılmasında karar kılınmıştır. Özellikle 1 Haziran 1933 tarihinde harcamaların karşılanabilmesi için Afyon Halkevi'ne sunulan ve "**halka bir tazyik hissi vermeksizin**" icra edilebilecek ve daimî gelir kaynağı olabilecek metotlar hakkında yapılan açıklamaları içeren talimatname, Halkevleri'nin bu konudaki tavrını anlayabilmek için kayda değerdir (BCA, Fon: 490.1.0.0., Yer: 992.837.1., 35). Bahsi geçen belgede, halkın teberru ve vakıflarını Halkevleri'ne yöneltmek, piyangolara iştirak, sinema ve tiyatro gibi yerlerden hisse almak, Halkevleri'nin açılış günü olan "**19 Şubat**" gününe özel pul ve rozet dağıtmak gibi bir dizi gelir sağlama metodu önerilmektedir (BCA, Fon: 490.1.0.0., Yer: 992.837.1., 35). Görüldüğü üzere Halkevleri, illerdeki şubelerinin devlet tarafından ödenek sağlanmasına bağımlı olmaksızın kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek gelir kaynakları edinmesini amaçlamıştır.

2. "Orhun" ile Edirne Halkevi Arasındaki Ayrılık

Cetvellerin istendiği tarihten sadece bir ay sonra, 30 Şubat 1933 tarihli C.H.F. Katib-i Umumîliği Canibi Alisi'ne yollanan ve gizliliği 08.01.2024 tarihinde kaldırılan bir belgeden hareketle Edirne Halkevi'nde yaşanan bazı anlaşmazlıklara dair bilgilere rastlanmaktadır (BCA, Fon: 490.1.0.0, Yer: 1319.378.1., 12). Bahsi geçen belgenin ilk iki paragrafında, bölgede bulunan Halkevi'nin bir süredir binanın yetersizliğini öne sürerek kayıtsızlık gösterdiği, buna karşın bir mecmua

çıkarmak için teklifte bulunduğu ve bu teklifin merkezden alınan direktiflerle ihtiyaca karşılık vermesi sebebiyle kabul edildiği bildirilmektedir (BCA, Fon: 490.1.0.0, Yer: 1319.378.1., 12). Binanın yetersizliği durumu, diğer belgelerin de tasdikleyeceği üzere 1935 senesine kadar gündemde kalmış, yani Edirne Halkevi'nin bina sıkıntısı resmî makamlarca da üzerine uğraşılan bir konu olarak varlık göstermiştir (BCA, Fon: 490.1.0.0, Yer: 1640.698.1., 2).

Buna karşın Edirne Halkevi adına dergi çıkarmak için toplanan bir grubun varlığından söz edilmekte ve bu grubun bunu yapabilmek amacıyla yüksek meblağlarda para istediği söylemleri etrafta dolaşmaktadır (BCA, Fon: 490.1.0.0, Yer: 1319.378.1., 12). Halkevleri tarafından çıkarılması arzu edilen derginin halka ve köylüye hitap etmesi planlanmıştır. Ayrıca halka ve köylüye hitap etmesi için Halkevleri tarafından çıkarılması planlanan dergiye, **"fazla para ile değil, az para ve çok derin bir ülkü aşkıyla çıkarılması"** manası yüklenerek ödeme yapılmadığı görülmektedir (BCA, Fon: 490.1.0.0, Yer: 1319.378.1., 12). Halkevleri'nin 1951 senesine kadar neşriyat işine ödenek ayırmamış olması (BCA, Fon: 490.1.0.0, Yer: 1543.273.1), muhtemelen bahsi geçen **"az para ve çok derin bir ülkü aşkıyla çıkarılması"** şiarının temel nedeni olabilir.

Halkevleri tarafından arzu edilen dergi prensibinde anlaşılammaması üzerine yollanan raporun devamında Millî Gazete'nin bile dergi çıkaracak grubun kullanımına sunulması ve hemen faaliyete geçmelerinin tavsiye edilmesine karşın bunu yapmadıkları aktarılmıştır. Raporunda, grubun bu yolun temin istedikleri iştihar kürsüsüne basamak olamayacağını ve maddi kazanca erişemeyeceklerini anlamaları sebebiyle birkaç toplantı yapıp aralarında para toplayarak **"Orhun"** dergisini basmaya karar verdikleri belirtilmiştir (BCA, Fon: 490.1.0.0, Yer:

1319.378.1., 12). Bahsi geçen toplantıların Edirne Halkevi'nin **"Dil, Edebiyat, Tarih Şubesi"**nde yapıldığı iddia olunabilir. Zira o döneme ait raporlara bakıldığında, bahsi geçen şubenin sadece bir konferans yapabildiği ve etkinliklerini dahi sadece kendi liselerinde yapacak kadar bağımsız ve izole bir tavır izlediği kayda geçmiştir (BCA, Fon: 1005.878.1., Yer: 490.1.0.0, 157). Ayrıca şubenin çalışma raporunda yer alan **"yeni seçilmiş olan komite"** ibaresi ve Orhun'un dördüncü sayısında bir konferans konuşmasına makale olarak yer verilmesi (Doğan, 1933: 34-40), bahsi geçen komitenin içerisinde Orhun grubunun da olabileceği ihtimalini kuvvetlendirmektedir. Özellikle Hüseyin Nihal Atsız ve Suut Kemal Yetkin gibi Orhun yazarlarının liselerde öğretmenlik yapmakta olmaları da bahsi geçen iddiayı güçlendirmektedir (Küçükcalcan, 2021: 49-52).

Orhun grubunun ayrılması ile ilgili sebepler, yollanan raporda bu şekilde zikredilmiş olsa da basımı yapılmış **"Orhun"**un içeriğine bakıldığında, tek sıkıntının arz edilenlerden ibaret olmadığı anlaşılmaktadır. Örneğin, Orhun'un ilk sayısının ilk sayfasında yer alan ve basımı yapılan yeni derginin amaçlarına değinen makalede: **"Medeniyetimizin dalları geleceğin yüksek dehasında, fakat kökü geçmişin olgun milli şuurundadır. Duygularını, düşüncelerini, sezgilerini bu kaynaktan almayanlar, batıdan kültür dilenenler müspet bir şey yaratamazlar"** (Adsız, 1933: 1) şeklinde yer alan eleştiri, ayrışmadaki temel sıkıntının muhtemelen fikri nitelikte olduğunu göstermektedir. Zira direkt olarak dönemin **"Batıcılık"** anlayışına karşıt bir tavır sergilenmiştir. Bir diğer örnek olarak aynı derginin **"Türk Tarihi Üzerinde Toplamalar"** isimli makalesinin ilk paragrafında yer alan eleştirel görüş de yine bahsi geçen belgede aksettirilen ayrışmanın sebeplerinin sadece aktarılan ibaret olmadığını desteklemektedir:

Türk tarihini görüş tarzımız yanlıştır: Milli tarihimizin anayurttan ve en eski zamanlardan başlattırılması icap ettiği hakkında bugün, memleket münevverlerinin hemen hemen hepsi anlaşmıştır. Fakat buna rağmen Türk tarihinin bir bütün olarak nasıl mütalea olunabileceği hakkında kimsede belirilmiş bir düşünce veya kanaat yoktur (Atsız, H. N., 1933: 4).

Bu hususun farkında olunacaktır ki aynı belgenin sonraki paragrafında da basımında karar kılınan "**Orhun**"un toplantılar akabinde belirlenen temel yapısının Halkevi'nin isteğinden farklı olarak halka değil, zararlı olmamak kaydıyla tarafsız ve "**yüksek bakışlı**" ilim mecmuası olmasına karar verildiği aktarılmaktadır (BCA, Fon: 490.1.0.0, Yer: 1319.378.1., 12).

Yine de sadece bir yıl evvel basımı yapılan 15 Kasım 1932 tarihli "**Atsız Mecmua**"nın ilk sayfasında yer alan "**Kuşbakışı: Halk ve Münevver**" ismiyle neşredilen yazıda Cumhuriyet Rejimi ve düşünceleri övülmüştür. Yazıda

İstiklal Harbi ile beraber, münevver tekrar halkın içindedir... Namuslu olmaya ve halka hayırlı yaşamaya mecburdur... İnkılaplar olmuş, güzel kanunlar çıkmış ve münevver kendi alemine dönmüştür" şeklinde övgülere mazhar olunmuş (Adsız, 1932: 238), hatta "Münevverde aldanmış bir adam hiddeti ile canlı bir uyanış var... Bu uyanmanın en güzel eseri olarak Halkevleri'ni görüyoruz (Adsız, 1932: 238).

şeklinde Halkevleri'nin de övüldüğü yazılar okuyucuya sunulmuştur. Bu yazılardan ve tavır değişikliğinden muhtemelen propaganda ve basından sorumlu Sekizinci Büro'nun da haberi olacaktır. Konuyla ilgili aynı belgenin alt tarafına yazdıkları dönütte meselenin büyümesinde "**Edebiyat muallimi**" ve "**Muzaffer Bey'e tokat atan adam**" olarak niteledikleri birinin sorumlu olduğunu iddia edilmiştir (BCA, Fon: 490.1.0.0, Yer: 1319.378.1., 14). Gönderilen raporda Orhun yazarlarından özellikle Hüseyin Nihal Atsız'ın irdelenmesi, bahsi geçen dönütte yer alan "**edebiyat muallimi**"nin o olabileceğini akla getirmektedir.

Gelinen noktada Orhun grubunun Halkevleri'nin başta içerisinde bulunmuş olmasına rağmen "muhalif" bir tavır izleyerek müstakil bir yayının neşrine başlamaları, bittabi Halkevleri ve resmî makamlarca tehdit olarak algılanmalarına yol açmış gibi gözükmektedir.

Söz konusu raporun son paragrafında milli tarih fikrine sahip Halkevleri'ne "**Orhun**" dergisinden bir hayır gelmeyeceği aktarılmaktadır. Kendi fikirlerini esas sayarak diğer fikirleri çürütmeyi öngören bahsi geçen dergi grubuna karşı bizatihi Halkevleri tarafından çıkarılmak üzere "**Altı Ok**" adındaki dergiden bahsedilmiştir (BCA, Fon: 490.1.0.0, Yer: 1319.378.1., 13). İlk sayısı 25 Kasım 1933'te çıkmak üzere bütün masraflarının "**mütevazi bir bütçe**" ile Halkevleri tarafından karşılanacağı bildirilmiştir (BCA, Fon: 490.1.0.0, Yer: 1319.378.1., 13).

Raporun sunulmasıyla birlikte Sekizinci Büro'nun daha öncesinde de aktarıldığı üzere belgenin alt kısmına el yazısı ile yazdığı 8.12.1933 tarihli yazıda meselenin ciddi olduğu aktarılmış, Edirne'deki muallimler arasında yapılacak bir tahkikatın akabinde tasfiyelerin de yapılmasının istendiği kayda geçmiştir (BCA, Fon: 490.1.0.0, Yer: 1319.378.1., 14). Buna karşın konunun ne kadar doğru anlaşıldığı da bir soru işareti olarak varlığını sürdürmektedir zira aynı el yazısı bölümde "**Numan**" imzalı yazar yazısını "**Komünistlik seziyorum**" şeklinde bitirmiştir (BCA, Fon: 490.1.0.0, Yer: 1319.378.1., 14). Yine el yazısı ile kaleme alınmış belgenin en altındaki 31 Aralık 1933 tarihli başka bir notta ise "**Edirne Halkevi çalışma muhitinden uzak durarak Orhun adı ile bir mecmua çıkaran gençlerde Komünistlik varsa bu eserlerinde onu saklamışlardır**" şeklinde bir sonuca yer verilerek konunun Halkevleri'nden sorumlu Yedinci Büro'ya taşındığı kayda geçmiştir (BCA, Fon: 490.1.0.0, Yer: 1319.378.1., 14). Orhun grubuna yöneltilen "**Komünistlik**" tanımı her ne kadar günümüzden bakıldığında

“gerçek-dışı” gözükse de raporun yazıldığı dönem nazarında “olası” mahiyettedir. Özellikle gizliliği 08.01.2024 tarihinde kaldırılan 13 Mayıs 1933 tarihli bir ihbar, memleket içerisindeki Komünistlerin kendilerini gizleyip Halkevleri’ne sızarak hem Halkevleri’ni dağıtmayı hem de işçi, köylü ve gençlerde memnuniyetsizlik yaratıp sol gruplar oluşturmayı hedeflediklerini aktarmaktadır (BCA, Fon: 490.1.0.0., Yer: 581.6.1). Bu belgeden hareketle, Halkevleri bünyesinde yer alan Orhun grubunun muhalif tavrının, mezkûr ihbarla telif edilerek “komünist” bir meşgale şeklinde değerlendirildiği iddia olunabilir.

3. Orhun ile Altı Ok’un Arasındaki Etkileşimler ve Sunulan “Türkçülük” Ekolleri

Orhun, Altı Ok’tan ayrıldıktan sonraki ilk sayısını 5 Kasım 1933 tarihinde yayımlamıştır. Başmakalenin son satırlarında yer alan, **“Bize göre: kâinatı çevreleyen hava Türk kanını kızartmak içindir. Türk bir vazife için yaratılmıştır. Bu vazife, kâinat Türkleştiği zaman biter”** (Adsız, 1933: 1) gibi ifadeler Orhun’un ortaya çıkış amacının genel hatlarını çizmektedir. Bu ifadelerden Orhun’un kısa vadeli hedeflerden ziyade ulvi ve idealist bir çizgide olduğu anlaşılmaktadır. Buradan hareketle, vizyonunun da bütün Türklere hitap ettiği ve onları fikrî ve hissî bakımdan birleştirmeyi amaçladığı iddia olunabilir.

Bu tavrın sebebi bir nebze Suut Kemal Yetkin tarafından aynı sayıda kendisine yer bulmuş **“Millî Pragmatizm”** isimli yazısında kendine cevap bulmaktadır: **“Türk milleti bir bütündür. Bir Türk bu bütünden ayrılamaz, bu bütünden ayrı düşemez. Her Türk bir düşünür. Her Türk kalbi bir vurur”** (Yetkin, 1933: 2). Bir fikir mecmuası olarak Orhun’un kendine belirlediği ve Asya’ya kadar yayılımını planladığı bu tavır, yine de muhalif tavır sergileyerek ayrıldığı Halkevleri’nden veya

Atatürk Türkiye’sinden bağımsız düşünülmemelidir. Zira yine mecmuanın kendisini tanıttığı **“Orhun”** isimli başmakalesinde yer alan şu bölümden de görülebileceği üzere merkez Ankara olarak kalmaya ve bu merkezden bütün Asya’ya yayılmaya devam etmektedir:

Orhun’dan gelen yol Turfan’dan geçerek Ankara’ya uğrayan yoldur. Ankara, Adalar Denizi’nden Altay’ın daha ötesine kadar uzanan ulu bir varlığın kısaltılmış ifadesidir... Bu yolun arkasında büyük bir ezeliyet, önünde yüce bir ebediyet vardır. Bu ebediyet bir ışıktır: Ankara’dan başlar, bütün Orta Asya’yı, oradan da cihanı aydınlatır (Adsız, 1933: 1).

Aynı sayının ilerleyen diğer makalelerine bakıldığında, Orhun’un müstakil olarak yayın hayatına devam etmesinin sebebinin sadece fikrî bağlamda değil, fikirlerin işlendiği kadrolardan da kaynaklı olduğuna dair bazı bölümlere rastlanmaktadır. Örneğin Hüseyin Nihal Atsız, **“Türk Tarihi Üzerinde Toplamalar”** isimli makalesinde Eski Türkçe isimlerin yazım şeklini ve Türk Tarihi’nin anlatım metotlarını eleştirmiştir. Hatta:

Tarih Cemiyeti reisi Yusuf Akçura Bey’in, gazetelere verdiği beyanatta, 500 alim tarafından yazıldığını söylediği bu tarih hiç de 500 alimin kaleminden çıkmışa benzemiyor. Ve asıl gayesi olan **“Türk gençliğine tarihini öğretmek”** maksadını da hiç temin etmiyor (Atsız, 1933: 4).

diyerek eldeki kadroların durumdan mesul olduğunu dile getirmiştir. Buna karşın Atsız, aynı makalesinin sonraki bölümlerinde Türklerin kökünü Hurrilere bağlayarak hem Halkevleri ile hem de onların savundukları Güneş Dil Teorisi ile aynı çizgide bulunduğunu göstermiştir (Atsız, 1933: 8-9; Hurrilerin Türk olduğuna dair fikirler için Engin, 1961: 208’e bakınız).

Yine de bahsi geçen makaleden hareketle Orhun’un, Halkevleri’nin fikirlerine tamamıyla taraftar olduğu yorumu yapılamamaktadır. Zira aynı derginin aynı

sayısında yer alan **"Türk Kadınının Hak ve Vazifeleri"** isimli yazıda halihazırda var olan eğitim sisteminin Türk kadınlarını özünden uzaklaştırdığı eleştirilmiştir (Tolunay, 1933: 23-24). Öte yandan, Orhun'un kendini **"kozmpolit olmayan sağlam, erkek, milliyetçi ve hayat fişkiran"** (Adsız, 1933: 1) tanımlarıyla takdim etmesi, eşitlikçi bir tavırdan ziyade ataerkil esasları savunduğunu düşündürmektedir. Hüseyin Nihal Atsız'a ait olan **"En Eski Türk Müverrihi: Bilge Tonyukuk"** isimli yazıda ise, Bilge Tonyukuk'un **"en eski Türk tarihçisi"** olarak kabul edilmesiyle, Halkevleri'nin kullandığı Güneş Dil Teorisi'nin önerdiği Türk tarihinin Sümerlere kadar geri gittiği fikri dolaylı olarak geçersiz kılınmıştır (Atsız, 1933: 16-20). Son olarak, bahsi geçen sayıda Orhun'un direkt olarak Nasyonal Sosyalist Ari ırkçılığının biyolojik çıkarımlarını aynı metodolojiden hareketle eleştirdiği **"İrkçılar (Rasistler) Karşısında Biyolojik Aile"** (Bedii, 1933: 11-13) ve Türklerin sadece **"savaşçı"** olarak algılanmaması gerektiğini mimarî buluntular üzerinden anlatan **"Eski bir İddia ve Cevabı"** (Fahri, 1933: 14-16) isimli iki makalesi göstermektedir ki derginin hedeflediği Türkçü anlayış sadece ırkî ve biyolojik öğelerle değil, kültürel öğelerle de oluşturulmaya çalışılmaktadır.

Orhun'un yayımlanmasından yirmi gün sonra ilk sayısını yayımlayan **"Altı Ok"**'un giriş bölümünde yer alan **"Maksadımız"** (Adsız, 1933: 3-4) yazısı da dahil birçok kısmında Orhun'a cevap niteliği taşıyan bazı nüanslara rastlamak mümkündür ve burada farklı lakin hemen hemen benzer bir çizgide yeni bir Türkçülük tavrının inşa edilmeye çalışıldığı da görülmektedir. Örneğin bahsi geçen bölümde yer alan:

Millî tarihimizin kaydetmediği emsalsiz biri inkılap içindeyiz. Bu inkılap bir (zümre) veya bir (sınıf) tarafından değil, bütün halk tarafından yürütülmektedir. Bu hareket, millî hakimiyet esasına dayanan bütün bu memleket işi olduğuna göre (halk tabakası),

(münevverler tabakası) diye düne kadar ayrı ayrı şeylerden sayılan iki zümreye bu inkılabın her türlü şiarını içirmek ve benimsetmek zarureti mevcuttur (Adsız, 1933: 3).

şeklindeki açıklama, Orhun grubunun Altı Ok grubundan ayrılışı sırasında dile getirdiği **"yüksek bakışlı ilim mecmuası"** hedefinin bir eleştirisi niteliğindedir (BCA, Fon: 490.1.0.0, Yer: 1319.378.1., 12). Buna karşın daha önce de aktarıldığı üzere benzer nüanslar da az değildir. Örneğin Orhun'un kapaklarında kullandığı **"Ben, sen, o yok, biz varız"** sloganına benzer mahiyette (**"Biz ve Kurtuluş"** ismiyle neşredilmiş bir makalede) şöyle bir bölüm geçmektedir: **"Yükselenin senin milletinden olduğunu unutma! Ben sen, yani demek isterim ki bizim zenginleşmemiz, yükselmemiz milletin yükselmesi ve kuvvetlenmesi demektir"** (E.K., 1933: 9-10).

Yukarıda zikredilen birbiriyle ilintili ve görece ardıl özelliklere karşın tavrı olarak da gözle görülür derecede bir ayrılık olduğu kayda değerdir. Örneğin, Altı Ok genel mahiyetiyle köylüyü merkeze alan yapıda seyreden bir üslupla edebî ve fikrî tarafı inşa etmeye çalışırken Orhun, merkezine aldığı **"okumuş"** kesime hitap etmektedir. Özellikle fihristinde bulundurduğu mimarî (Fahri, 1933: 14-16) ve musikî hakkındaki teknik yazılar da bu duruma kanıt teşkil edebilir (Yekta, 1933: 20-22).

5 Aralık 1933'te ikinci sayısını yayımlayan Orhun'un önceki sayısından farklı ama görece de benzer çizgide bir tavrı değişikliğine gittiği görülmektedir. İlk sayısında yer alan **"Kahvehane"** yazısıyla (Kemal, 1933: 13) **"köy hayatı"** ve **"köy insanının bozulmamışlığı"** konularını dolaylı yoldan eleştiren Orhun, ikinci sayısıyla birlikte muhtevasının çoğunluğunu bu temalar üzerinden oluşturarak Altı Ok'un ilk sayısına benzer bir tavrı sergilemiştir. Örneğin, Ş. Doğan rumuzlu bir yazar tarafından yazılan **"Köy Müşahedeleri"** başlıklı yazıda Kırşehir, Ankara ve Edirne Uzunköprü'deki köylerde

görev yapan ve *"üç muallim tipi"* olarak adlandırılan köy öğretmenlerinin eksik yanları ortaya koyulmaktadır (Doğan, 1933: 34-40). Yazıda, özellikle Grigory Petrov'un kaleme aldığı *"İdealist Öğretmen"* biyografisine çokça atıf yapılmış olması da kayda değerdir (Doğan, 1933: 34-40).

Orhun'un aynı sayısında yer alan *"Köyde Yedi Gün"* başlıklı Emin Kemal tarafından yayımlanmış başka bir makalede *"Köy Müşahedeleri"*ne benzer bir biçimde köy insanına ve bölgede yapılan faaliyetlere dair bir portre sunulmuş, bu portre üzerinden de gençliğin geleceği konu alınmıştır (Kemal, 1933: 40-41). Bahsi geçen yazıda yer alan:

İşte bu gençlerden küçük bir grup Trakyamızın Lalapaşa nahiyesinde 7 gün fikir savaşı yaptı. Bu savaşta: Asil, mütevazî bir kahraman olan nahiyemüdüğü Osman B. bir öncü idi. Bizi köye selametleyen İbrahim Bey ve arkadaşları tekrar köye kadar gelerek gençliğin heyecanlarını körüklediler. Gençler bu köylerde İstiklâl, Yarım Osman piyeslerini temsil ettiler (Kemal, 1933: 40).

ifadesi üstü kapalı bir biçimde dahi olsa da Edirne Halkevi'ne dair övgülerin de yer aldığını göstermektedir. Burada zikredilen *"İbrahim Bey"* Edirne Halkevi Reisi, piyesleri sergileyenler de muhtemelen Edirne Halkevi'nin Temsil Şubesi'dir (BCA, Fon: 490.1.0.0., Yer: 1005.879.1., 189). Son olarak aynı sayıda *"Kastamonu Manileri"* (Emin, 1933: 43), *"Trakya'da Derlenmiş Sözler"* (Nuri, 1933: 46) ve *"Kastamonu'da Köy Düşünleri"* (Emin, 1933: 47-48) isimli yöresel derleme çalışmalarının da bulunması, iki mecmuanın da birbirlerine içerik açısından yaklaştıklarını göstermektedir.

Orhun'dan toplam on gün sonra ikinci sayısını yayımlayan Altı Ok'un da bir dizi değişikliğe gittiği görülmektedir. Örneğin Orhun'un iki sayısında da yer alan ve Hüseyin Nihal Atsız tarafından yazılan *"Türk Tarihi Üzerine Toplamalar"* başlıklı makalelerdeki *"İskitler"* hususu (Atsız, 1933: 4-11; Atsız, 1933: 28-31), Altı Ok'un ikinci sayısında yer alan tarih

bölümündeki *"İskitler, Amazonlar"* makalesi ile konu bakımından benzerlikler göstermektedir (F.K., 1933: 3). Yine Orhun'un *"Musikî Aruzu"* başlığıyla yayımladığı makale dizisiyle paralellikler gösteren bir musiki bölümünün (Yekta, 1933: 20-22; Yekta, 1933: 41-42) ve *"Tarihi Notlardan: Edirne Mezarlıklarında"* (O.N., 1933: 16) ve *"Türk İhtilâli ve Sınır Edirne"* (S.S., 1933: 9) gibi bölgesel tarihin milliyetçi unsurlarla aktarılması üzerine çeşitli makalelerinin neşrine başlanması da dikkate değerdir.

Orhun'un üçüncü sayısının yayımlanmasıyla birlikte Altı Ok ile olan karşılıklı etkileşimi sonlanmış olabilir. Bunun en önemli sebebi, muhtemelen bahsi geçen sayıda yer alan *"Haddini Bil!"* isimli yazıdan kaynaklıdır (Atsız, 1934: 51-55). Zira bahsi geçen yazıda *"Hâkimiyeti Milliye"* gazetesindeki (Muhip, 1933: 3) makale vesilesiyle Atsız'ın Yusuf Akçura'yı eleştirdiği makale ülke gündemine taşınmıştır. Bu makale ile Orhun'un dördüncü sayısından itibaren genel muhtevasını yöneltile eleştirilere cevaplar oluşturmaya başlamış ve Atsız'ın her sayıda daha da artarak devam eden eleştirel üslubunun özellikle siyasîleri hedef almaya başlamasıyla diğer yazarların da her sayıda azalmasına sebebiyet vermiştir (Tolunay, 1934: 89). Bu eleştiriler, yer yer Cumhuriyet Halk Fırkası'na da yöneltilmiş, hatta fırkayı eleştirmeyenlerin *"dalkavuk"* oldukları iddia edilmiştir (Atsız, 1934: 94). Özellikle Orhun'un bahsi geçen eleştirilerine başlamadan önce siyasî tahlillerde de bulunmaya başlayan Altı Ok'un dördüncü sayısından itibaren siyasetten uzaklaştırılması (Taşkın, 1934: 21) da muhtemelen aynı bölgede yayımlanan Orhun'un aşırı politikleşmiş yapısı sebebiyle resmî makamların aldığı bir önlem olarak yorumlanabilir.

Sonuç

Altı Ok ile Orhun arasındaki ilişki, başlangıçta belirgin bir kopuş sergilemiş olsa da aynı ideolojik zemin üzerinde zamanla fikrî yakınlaşma görülmektedir. “Kemalist Türkçü” devlet ekolü ile “Orhun Ekolü” birbirini bütünüyle dışlamak yerine müktesebatin karşılıklı intikali sayesinde aynı altyapıdan beslenerek farklı hedeflere yönelmektedir. Bu yakınlaşmanın seyri, ortak kavram dağarcığı ve metinler arası atıflar üzerinden de izlenebilmektedir.

Buna mukabil, başlangıçtaki ayrışma eksenlerinin görece keskin olduğu da vurgulanmalıdır. Altı Ok çizgisi, devlet merkezli inkılapçılığı ve kurumsal modernleşmeyi önceleyen köycü–halkçı bir fikriyat taşımaktayken Orhun, okumuş zümreye hitap eden bağımsız bir fikriyatı benimsemektedir. Buna karşın söz konusu farklılaşma, fikrî sınırların (yani Türkçülüğün) büsbütün terk edilmesi değil aynı fikrî sınırlardaki önceliklerin yeniden tertibi olarak okunabilir.

Netice itibarıyla, iki ekol arasında cereyan eden fikrî farklılıkların bir kopuş olarak değil, yöntem ve öncelik düzeyinde tezahür eden metodolojik ayrışmalar olarak değerlendirilmesi gerektiği tespit edilmektedir. Hatta söz konusu ayrışmaların zaman içerisinde törpülenerek (ilerleyen dönemdeki CKMP deneyiminde de rastlanabileceği üzere) günümüzdeki Türkçü anlayışa doğru evrimleştiği dahi iddia olunabilir ki bu durum, uzun vadedeki “kesişim”lere işaret etmektedir.

Kaynakça

Basılı Eserler

Atsız, H. N. (1933, Aralık 5). Türk tarihi üzerinde toplamalar (II). Orhun, 2(1), 28–31.

Atsız, H. N. (1933, Kasım 5). En eski Türk müverrihi: Bilge Tonyukuk. Orhun, 1(1), 16–20.

Atsız, H. N. (1933, Kasım 5). Türk tarihi üzerinde toplamalar. Orhun, 1(1), 4–11.

Atsız, H. N. (1934, Mart 21). Komünist, Yahudi ve dalkavuk. Orhun, 5(1), 93–94.

Atsız, H. N. (1934, Ocak 5). Haddini bil! Orhun, 3(1), 51–55.

Bedii, Ö. (1933, Kasım 5). Irkçılar (rasistler) karşısında biyolojik aile. Orhun, 1(1), 11–13.

Bolşevikliğe karşı köylülerin hissiyatı. (1340, Kanun-ı Evvel II). Sebilü'r-Reşad, 25(629), 78–79.

Cemil, M. (1925). Anadolu gençlerine hediye. Şehzadebaşı Evkaf Matbaası.

Ceylan, O. (2021). Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın Edirne serüveni: Türkiye demokrasi tarihinden notlar. Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, 21(42), 269–294.

Çelik, F., Çelik, V., & Duyar, Z. (2023). Türkiye'de Cumhuriyet öncesi ve sonrasında “yurttaşlığın temellendirilmesi” girişimleri üzerine sosyal, siyasal ve yönetsel bağlamda bir analiz denemesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (77), 86–101.

Doğan, Ş. (1933, 5 Aralık). Köy müşahedeleri. Orhun, 1(2), 34–40.

Durdu, Z. (2023). Cumhuriyet'in sosyolojisini kurmak: Ziya Gökalp'te modernleşme ve kimlik. Bitig Edebiyat Fakültesi Dergisi, 3(6), 49–58.

E. K. (1933, Kasım 25). Biz ve kurtuluş. Altı Ok Mecmua, 1(1), 9–10.

E.K., (1933, 25 Kasım). Biz ve Kurtuluş. Altı Ok Mecmua, 1(1), ss. 9–10.

Emin, M. (1933, Aralık 5). Kastamonu manileri. Orhun, 2(1), 43.

Emin, M. (1933, Aralık 5). Kastamonu'da köy düğünleri. *Orhun*, 2(1), 47–48.

Engin, A. (1961). Atatürkçülük savaşımızda Türk kültürü geçmişbilimi: Eti tarihi. Atatürkçülük Kültür Yayınları.

F. K. (1933, Aralık 15). İskitler, Amazonlar. *Altı Ok Mecmua*, 2(1), 3.

Fahri, Ş. (1933, Kasım 5). Eski bir iddia ve cevabı. *Orhun*, 1(1), 14–16.

Hayat ve hakikat: Sosyalizm ve köylüler. (1325, Şubat 13–20). *İştirak*, 1(1–2).

Kemal, E. (1933, Aralık 5). Köyde yedi gün. *Orhun*, 2(1), 40–41.

Kemal, E. (1933, Kasım 5). Kahvehane. *Orhun*, 1(1), 13.

Kuşbakışı: Halk ve münevver. (1932, Kasım 15). *Atsız Mecmua*, 10(1), 237–239.

Küçükcalcan, K. B. (2021). Her devrin menkûbu: *Atsız. Mavi Gök Yayınları*.

Maksadımız. (1933, Kasım 25). *Altı Ok Mecmua*, 1(1), 3–4.

Metin, O. (2024). Ziya Gökalp ve Türk milliyetçiliğinin oluşumu: İdeoloji, kimlik ve kültürün kesişim noktaları. *Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 26 (Ölümünün 100. Yılında Ziya Gökalp ve Sosyoloji Sempozyumu Özel Sayısı), 245–259.

Muhip, A. (1933, Kasım 21). *Orhon. Hakimiyeti Milliye*, (4434).

Nuri, O. (1933, Aralık 5). Trakya'da derlenmiş sözler. *Orhun*, 2(1), 46.

O. N. (1933, Aralık 5). Tarihi notlardan: Edirne mezarlıklarında. *Altı Ok Mecmua*, 2(1), 16.

Orhun. (1933, 5 Kasım). *Orhun*, 1(1), 1.

Örmecioğlu, H. T. (2019). Cumhuriyetin ilk yıllarında köycülük tartışmaları ve numune köyler. *Bellekten*, 83(297), 729–752.

Rüşdü, N. (1325, Şubat 13). Hayat ve hakikat: Sosyalizm ve köylüler. *İştirak*, 1(1), 15–16.

S. S. (1933, Aralık 5). Türk ihtilâli ve sınır Edirne. *Altı Ok Mecmua*, 2(1), 9.

Taşkın, S. (1934, Aralık 31). Gençler diyor ki: Edirne; dünyalar durdukça Türk kalacaksın. *Altı Ok Mecmua*, 3(1), 21.

Tolunay. (1933, Kasım 5). Türk kadınının hak ve vazifeleri. *Orhun*, 1(1), 23–24.

Tolunay. (1934, Şubat 20). Nice olur? *Orhun*, 4(1), 89.

Uyanık, M. (2018). Türkiye Cumhuriyeti kuruluş dönemi ve Anadoluculuk felsefesi: Nurettin Topçu ve aksiyon felsefesi merkezli bir inceleme. *Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Yakın Tarih Dergisi*, 2(3), 1–32.

Yekta, A. (1933, Aralık 5). Musiki aruzu (II). *Orhun*, 2(1), 41–42.

Yekta, A. (1933, Kasım 5). Musiki aruzu. *Orhun*, 1(1), 20–22.

Yeni nahiye teşkilatı: Köylerde meşrutiyet. (1329, Mayıs 30). *Halka Doğru*, 1(8), 62–64.

Yetkin, S. K. (1933, Kasım 5). Millî pragmatizm. *Orhun*, 1(1), 2.

Arşiv Belgeleri

BCA, Fon: 490.1.0.0., Yer: 581.6.1.

BCA, Fon: 490.1.0.0., Yer: 1464.4.2.

BCA, Fon: 490.1.0.0, Yer: 2.8.1.

BCA, Fon: 30.10.0.0, Yer: 2.10.2.

BCA, Fon: 490.1.0.0, Yer: 2.7.25.

BCA, Fon: 490.1.0.0, Yer: 1640.698.1.

BCA, Fon: 490.1.0.0. Yer: 1005.878.1.

BCA, Fon: 490.1.0.0, Yer: 846.346.1.

BCA, Fon: 490.1.0.0., Yer: 1005.879.1.

BCA, Fon: 490.1.0.0., Yer: 992.837.1.

BCA, Fon: 490.1.0.0, Yer: 1319.378.1.

BCA, Fon: 490.1.0.0, Yer: 1640.698.1.

BCA, Fon: 490.1.0.0, Yer: 1543.273.1.

BCA, Fon: 490.1.0.0, Yer: 1319.378.1.

BCA, Fon: 490.1.0.0., Yer: 1005.879.1.

BCA, Fon: 30.10.0.0, Yer: 83.548.16.

BCA, Fon: 30.10.0.0, Yer: 240.621.2.

BCA, Fon: 30.10.0.0, Yer: 240.622.1.

BCA, Fon: 30.10.0.0., Yer: 240.628.8.

BCA, Fon: 30.10.0.0., Yer: 240.625.4.

BCA, Fon: 30.10.0.0., Yer: 39.243.20.

BCA, Fon: 30.10.0.0., Yer: 39.241.18.

BCA, Fon: 30.10.0.0, Yer: 240.621.2.

Ekler

Edirne F. R.
DEVLET ARŞİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
CUMHURİYET ARŞİVİ

Halkevi mesaisine iştiraktan kaçınan orta
tedrisat muallimleri Ev tarafından çıkarıl-
lacak mecmua işine de yanaşmamışlar . Ken-
dileri ayrıca Orhun mecmuasını çıkarmaya
başlamışlar . Halkevi numunesi bağlı (Edirne-
de Altı Ok) mecmuasını çıkarmaya başlamış,
arz ediyor .

Orhun mecmuasından bir tane bağlı .

08.01.2024 tarih ve 97024 sayılı OLUR ile GİZLİLİĞİ KALDIRILDI.

Ek 1: Halkevleri ile Orhun
ayrılığına dair kısa bildiri.
(BCA, Fon: 490.1.0.0, Yer: 1319.378.1, 11)

CUMHURİYET HALK FIRKASI
EDİRNE VİLAYETİ
İdare Heyeti
Sayı : 85
DEVLET ARŞİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
CUMHURİYET ARŞİVİ

2 K. Evvel 1933 30 / II / 1933
No 32089

C . H . F Kâtibiumuniliği Canibi Alisine

V, VIII
J-4-XII-33

Bir Müddet evvel halkevindeki vazifeleri başına gelmeler
lüzumu ihsas edildikçe , binanın sapalığını öne sürerek kayıts
-ızlık gösteren ve kayden halkevi mensubu bulunan şehrimiz ort
tedrisat muallimleri tarafından -Bağlarında lise Müddürü Smit
Kemâl Bey bulunduğu hâlde halkevinin Dil ,Tarih , Edebiyat ,
Kütüphane ve Negriyat şubelerine ilmi ve edebi bir mecmuanın
çıkartılması teklifi yapılmış ve bunun meydana getirilebilmesi
için yazacak ve çalışacak arkadaşlarada ayrıca zahmet ve emek
hakkı verilmek kaydı ile bir hayli para istermişti .

Merkezden aldığımız direktiflere ve tamimlere uygun bir
mecmua ihtiyac mevcut olmakla beraber bunun halka ve köylüye
hitap etmesi şartı ile neşrine muvafakat edileceği ve fazla para
ile değil , az para ve çok derin bir ilköğretimle çıkarılması
kaydı altında inşaatına muvafakat ve muavenet olunacağı ve
muktezi hazırlıkların ikmaline kadar ötedenberi fırkaca neşir
ettirilmekte bulunan -Millî Gazete şifhelerinin de bu maksada
hazır ve açık bulundurulduğu ve binaenaleyh hemen faaliyete
geçebilecekleri tavsiye olunmuşken her bedense bunu benimsemey
ve bu yolun temin etmek istedikleri iştirak kursüsüne basamak
olamayacağı ve binnetice maddi kazancada erişemeyeceklerini
anlayan bu zevat kendi aralarında bir kaç toplantı yapmışlar
ve her biri diğer buçuk lira vermek suretile -ilk sayısı bu
günkü posta ile gönderilen (Orhun) mecmuasını neşre karar
vermişlerdi .

Toplantılarını , sureti mahsusada , takip etmege memur edilen
arkadaşlarımızdan Mektupçu Halil , ve Nümune Ağal Müdürü Baytar
İsmail Hakkı Beyler onların bu iştimalarındaki vaki müzakereler
-rinde esas nokta nazarda izah ettikleri hâlde neşir edilecek
mecmuanın halka hitap etmekten ziyade bitaraf ,Menfi ve marazi
olunmak kaydı ile yüksek ,bakırlı bir ilim mecmuası olacağı netice

08.01.2024 tarih ve 97024 sayılı OLUR ile GİZLİLİĞİ KALDIRILDI.

Ek 2: Halkevleri ve Orhun
ayrışmasına dair kapsamlı rapor.
(BCA, Fon: 490.1.0.0, Yer: 1319.378.1, 12)

edirne halkevi gelişme mühtinden
uzak durarak orhun adı ile bir mecmua çıkararak
gençlerde Komünistlik varsa, bu eserlerinde onu
saktırmışlardır. VII. büroya takdim.

31.07.33 VIII no Maarif vekali beyefendi ile
sifaken görüşme esgim

08.01.2024 tarih ve 97024 sayılı OLUR ile GİZLİLİĞİ KALDIRILDI.

490 81 1319 378 11 15.1.34 B. III taktim

Ek 3: Halkevleri ve Altı Ok'tan ayrılan Orhun
grubunun Komünistlikle suçlanarak VII. Ve VIII.
Büro'ya sevk edildiklerine dair el yazısı notlar.
(BCA, Fon: 490.1.0.0, Yer: 1319.378.1, 14)